

CONVERSANDO COM IRAJÁ DAMIANI PINTO

Rualdo Menegat e Aldo Mellender de Araújo***

Irajá Damiani Pinto é sinônimo de História Natural no Brasil, disciplina que durante as décadas de 1940 e 1950 catalisou os esforços de pesquisa nas áreas de biologia, zoologia, botânica, genética, paleontologia e geologia. A considerar os resultados atuais que os profissionais dessas disciplinas têm conquistado em nosso País – a Petrobras, por exemplo, está próxima a alcançar a auto-suficiência em petróleo, e o seqüenciamento genético galga notável progresso –, vale a pena conhecer a origem desses cursos e das instituições que passaram a desenvolvê-los. Nessa origem e na história da pesquisa científica de todas essas áreas, vamos sempre encontrar o notável protagonismo do professor Irajá, cuja trajetória se confunde, como veremos, com a própria história dessas disciplinas e também das instituições nas quais foram inauguradas no Sul do Brasil.

Para conhecer um pouco dessa trajetória, visitamos o gabinete do professor Irajá, que, aos 84 anos, ainda comparece diariamente no Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geociências da Ufrgs, no Campus do Vale. Lá, tivemos a oportunidade ímpar de ver suas pesquisas em andamento, folhear livros de sua imensa biblioteca, reviver sua história e, principalmente, partilhar de sua afável companhia, que mescla entusiasmo, tolerância, humor, otimismo e inteligência. Ingredientes que nos fazem entender por que ele conseguiu empreender seus ideais científicos e ser um dos inventores das ciências naturais no Brasil.

Pergunta – *Professor Irajá, o senhor poderia fazer um resumo de sua trajetória para os leitores de Episteme?*

Irajá – Houve um feliz momento em que tive que decidir entre uma vigorosa indústria porto-alegrense e a Universidade. Optando por esta, comecei como auxiliar de laboratorista, ainda quando estudante, e me realizei como pesquisador, professor e administrador. Acompanhei o desenvolvimento da

*Professor do Instituto de Geociências da UFRGS, Departamento de Paleontologia e Estratigrafia. Coordenador do GIFHC/ILEA-UFRGS e co-editor da Episteme. *E-mail:* rualdo.menegat@ufrgs.br

**Professor do Instituto de Biociência/UFRGS, Departamento de Genética, Editor da Episteme e membro do GIFHC/ILEA-UFRGS.

Universidade desde que três salas no 2º andar da Faculdade de Direito constituíam toda a Reitoria. O curso de História Natural estava sediado nos porões da mesma Faculdade. Pude participar da construção e criação do Instituto de Ciências Naturais e, como diretor, de seu desenvolvimento. Também tomei parte da criação da Escola de Geologia, como fundador. Quando lá fui diretor, ela alcançou projeção nacional. Tive oportunidade de criar o Centro de Investigação do Gondwana, órgão bibliográfico e de intercâmbio internacional, e, da mesma forma, criei o Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos – Ceclimar. Como diretor desse Centro, orgulho-me de sua importância para o desenvolvimento das comunidades do Litoral Norte de nosso Estado. Orgulho-me de igual sorte de ter constituído um corpo de pesquisadores de alto nível que se destacou nacional e internacionalmente. Particpei da elaboração do projeto e construção do Campus do Vale da Ufrgs. Toda essa atividade de administração foi acompanhada por atividades de pesquisa e ensino. Estas me valeram muitas homenagens e honorarias, como o honroso título de Professor Emérito da UFRGS; Medalha de Ouro José Bonifácio de Andrade e Silva, da Sociedade Brasileira de Geologia; Medalha de Ouro Llewelyn Ivor Price, da Sociedade Brasileira de Paleontologia; Medalha de Ouro Sylvio Torres, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, Fapergs; importantes homenagens de colegas em minhas áreas de pesquisa, com espécies novas para a ciência, a mim dedicadas por cientistas do Brasil, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra e República Tcheca. E, por fim, a honrosa nomeação pela Presidência da República, como Membro da Ordem Nacional do Mérito Científico, na Categoria Grã-Cruz.

Pergunta – *A História Natural sempre foi a sua opção?*

Irajá – Não, na época em que terminei o ginásio ainda não havia História Natural. Mas creio que seria interessante abordar como foram as primeiras tentativas para o meu ingresso na Universidade, na década de 1940. Devo começar pela modificação do ensino, quando terminei o ginásio. Até então, todos os que terminavam a 5ª série ginásial poderiam prestar vestibular para a Universidade. Acontece que, quando eu terminava o curso ginásial, foram criados mais dois anos de cursos adicionais, chamados pré-vestibulares, nas modalidades de pré-médico, pré-jurídico e pré-técnico, oferecidos, inicialmente, só em turnos diurnos. Como eu trabalhava no comércio, só poderia assistir aulas em pequenas fugidas do serviço, e cursei o pré-médico no Ginásio Rosário. Acontece que, no exame, fui reprovado em Química, pois havia caído um ponto de aula que eu não assistira, e nada sabia sobre o assunto. Fui para a segunda chamada com os examinadores, professores Leão, José Otão (que se tornou reitor da PUC-RS) e Faustino. Por azar, no sorteio, caiu um ponto correspondente a uma outra aula que eu também não havia assistido. Sugeriu,

então, o professor Leão que fizéssemos novo sorteio, pois disse que eu sempre havia demonstrado aplicação e bom conhecimento nas aulas de Química. Os irmãos Otão e Faustino não concordaram e eu fui reprovado de novo. Pensei, então, que toda minha possibilidade de fazer Universidade havia se esgotado. Poucos anos depois, foram criados os cursos pré-vestibulares noturnos no Colégio Júlio de Castilhos e, assim, pude preparar-me para o vestibular, e, por ter tendências para as ciências naturais, fiz o pré-médico. Em 1942, prestei vestibular para Medicina, época em que havia provas escritas e orais. Passei em quase todas as disciplinas, e, na prova escrita de Sociologia, havia obtido a nota de 5,7. Com 6,0 já estaria aprovado, mesmo antes da prova oral. Mas, na prova oral, no sorteio, caiu-me o tema de “desquite e divórcio”, e eu disse ao examinador – que havia sido meu professor de Sociologia no Júlio de Castilhos: “Olha, o senhor poderia ser mais específico, já que o assunto que foi dado em aula é tão amplo? Pode ser qualquer aspecto, que eu estou pronto a responder”. Ele falou: “Não, o senhor fale”. Retornei afirmando: “Mas o senhor passou meio ano falando de desquite e divórcio”. Aí ele disse: “Estou satisfeito”. Deu-me zero e, assim, fui reprovado na minha primeira tentativa de entrar na Universidade.

Pergunta – *E como o senhor chegou na História Natural, se na década de 1940, no Brasil, as carreiras ditas científicas eram Medicina, Direito e Engenharia?*

Irajá – No mesmo ano de 1942, foi anunciado o Curso de História Natural no Ginásio Rosário. Fui, então, inscrever-me com outros candidatos, mas o número destes era tão pequeno que cancelaram a criação do curso. Na mesma ocasião, alguns dos candidatos me informaram que a Universidade de Porto Alegre iria criar a Faculdade de Filosofia, tendo Curso de História Natural, e que as inscrições se encerrariam às 16 horas daquele dia. Como já eram 16h, resolvemos, mesmo assim, ir até a Faculdade de Direito da Universidade de Porto Alegre, onde se realizavam as inscrições. Encontramos, como secretário, o advogado Edgar Wiltgen, uma pessoa de vontade excepcional que nos recebeu e que, mesmo quando informamos a ele que não possuíamos em mão qualquer documento, deu-nos as fichas de inscrição e permitiu que levássemos a documentação no outro dia. Assim, inscrevi-me no Curso de História Natural, no qual fui aprovado e comecei, então, minha carreira universitária. O número de alunos do Curso de História Natural era de apenas três. A Faculdade de Filosofia se iniciou praticamente com três cursos: Química, Matemática e História Natural, sendo que nenhum aluno concluiu o curso de Química. A primeira turma foi formada então por cinco matemáticos e três naturalistas: o irmão Gabriel, já professor do Colégio das Dores, o médico Israel Berlim, professor do Instituto de Educação, e eu, já auxiliar de Ensino da Faculdade de

Filosofia da Universidade de Porto Alegre. Foi muito bom ter sido aluno e professor da Faculdade de Filosofia, onde tínhamos um constante convívio com professores das mais diversas áreas: Física, Química, Matemática, Filosofia, Sociologia, Letras, línguas, o que me levou, inclusive, a criar uma frase latina em oposição à outra que encimava a entrada do quartel que existia na Praça do Portão (hoje Praça Argentina), que dizia: *Si vis pacem para belum*. Preparar instrumentos de guerra não me parecia, como jovem, ser o meio mais adequado para conseguir a paz. Então, criei uma frase para ser colocada numa das primeiras revistas da Faculdade de Filosofia: *Si vis pacem difunde sapientiam et culturam*, que me parecia muito mais própria para que alcançássemos uma verdadeira paz.

Como a recém-criada Faculdade de Filosofia não possuía sede própria, o curso foi instalado com um laboratório e uma sala de aula nos porões da atual Faculdade e Direito. Esse laboratório ficou a cargo de um professor alemão, que havia sido contratado pela Escola de Agronomia e Veterinária para lecionar Fisiologia Vegetal, o doutor Carlos Hogetop.

Pergunta – *Foi aí que o senhor colaborou com o laboratório?*

Irajá – Sim, o doutor Hogetop percebeu de imediato o meu entusiasmo para a organização dos laboratórios e, por isso, convidou-me para participar com ele da preparação de novos locais para o Curso de História Natural. Fui, então, contratado, num primeiro momento, como auxiliar de laboratório. Em seguida, passei a laboratorista, e, meses depois, a técnico de laboratório. Assim, passei a preparar, com ele, outras duas salas de laboratório que serviriam a outras disciplinas do curso (Zoologia e Biologia) e que, logo no início de 1943, já estavam sob minha responsabilidade. Na metade desse ano, já havia sido nomeado auxiliar de ensino. Organizei as salas de sorte que uma ficou sendo meu gabinete e, na outra, instalei aquário, terrário e trouxe da Escola de Agronomia as primeiras drosófilas criadas para o estudo de genética.

Pergunta – *Com o contrato de laboratorista, era possível sobreviver na época?*

Irajá – Eu fui contratado para trabalhar três horas por dia. Mas começava às 8h e trabalhava até às 12h. Depois, retornava, das 13h30min até às 22h ou 23h. Também levava minha esposa para colaborar, inclusive na limpeza. Nessa época, os serventes da Faculdade de Direito eram chamados de bedéis e havia um que seguidamente perambulava pelo porão de um lado para outro. Ele ia assobiando, como se nada tivesse que fazer, enquanto a gente se esfalfava para manter limpo e habitável o porão, o que me revoltava. Acontece que aquele bedel malandro é, hoje, reverenciado em todo Brasil. Seu nome? Lupicínio Rodrigues.

Na época em que fui contratado por algo equivalente a R\$ 200, o que correspondia a menos de um salário mínimo, já era casado e tinha duas filhas. Foi somente com o auxílio dos que me cercavam e com os empréstimos que levei dez anos pagando que pude me manter na Universidade. Difícil mencionar todos os auxílios e colaborações recebidas não só dos meus familiares, mas também de amigos, como, por exemplo, meus professores, o médico Romeu Muccillo, que atendeu gratuitamente toda a minha família, e José Raphael de Azambuja Jr., que me deu livros e, mais tarde, o lugar de assistente. Meu avô me ajudou muito e me emprestava dinheiro. Se não fosse ele, eu não teria sequer feito a faculdade. Quando escrevi um livro de zoologia para o curso colegial e para a Universidade, dediquei-o para ele, que já estava no fim da vida. Fiz uma dedicatória em italiano cuja leitura fê-lo retornar, na sua última semana de vida, à plena lucidez: “*Questa mia prima fatica, dedico a te, nonno Agostino Damiani, cui mi legano debiti immensi di riconoscenza e d’affetto*” (“Este meu primeiro trabalho dedico a ti, avô Agostino Damiani, a quem me ligam débitos imensos de reconhecimento e de afeto”). Uma semana após este episódio, ele veio a falecer.

Pergunta – *Então, o senhor passou a lecionar Paleontologia?*

Irajá – Nesse mesmo ano de 1943, foi iniciada a disciplina de Paleontologia. Ela era lecionada pelo professor de Mineralogia e Petrologia José Rafael de Azambuja Júnior, que já havia cursado Paleontologia na Universidade de São Paulo. Convidou-me para que eu o acompanhasse em todas as aulas, pois pretendia passar-me a disciplina logo após minha formatura, o que realmente ocorreu, em 1945.

Pergunta – *Dado o estado inaugural do curso de História Natural, não havia saídas de campo?*

Irajá – O curso não possuía veículos para saída de campo. Assim, tive que utilizar para a primeira excursão de Genética à Estação Experimental – proporcionada pelo professor de Genética de Plantas, Carlos Grossman – um automóvel emprestado por meu tio. Fomos com os alunos da segunda turma de História Natural, composta por apenas três moças. Em 1944, fizemos as primeiras excursões de Zoologia e Botânica a Torres com um caminhão emprestado pela empresa de meu avô. Eu era responsável pela Zoologia, e os doutores Alarich Schultz e Carlos Hogetop, pela Botânica. Em 1949, foram organizadas duas salas novas, sendo que uma ficou destinada para a Botânica e, a outra, com mais ou menos nove metros quadrados, serviu, posteriormente, para o início do Departamento de Genética.

Pergunta – *A pesquisa em genética não existia na época?*

Irajá – O cenário da pesquisa na época era extremamente acanhado. Tinha-se alguma noção do que se fazia em pesquisa nas áreas da Agronomia e

Veterinária. Dou dois fatos como exemplo de como a genética era desconhecida: quando, em 1945, fazia o curso de Didática, tive como professor de Biologia Educacional o ilustre médico Carlos de Brito Velho, que depois chegou a ser deputado federal. Numa das aulas, surgiu um problema relativo à hereditariedade e o professor disse, então: “Esse assunto eu ainda não conheço, mas o Irajá já teve aulas de genética e poderá dizer-nos algo a respeito”. Isso mostra que mesmo um médico de grande cultura, como aquele professor, não conhecia genética. Dois anos depois, quando já lecionava Biologia no Colégio Júlio de Castilhos, aconteceu um fato inusitado: uma senhora havia tido um casal de filhos gêmeos, sendo um branco e um negro. Um médico disse, na ocasião, que ela havia tido relação com dois homens. Esse acontecimento permitiu que eu desse uma excelente aula de genética para os alunos do curso pré-jurídico que se preparavam para o vestibular, no qual não existia a disciplina de Biologia. Mostrei a eles que, sendo o casal mulato, aquela senhora não havia cometido nenhum erro e que a suposição daquele médico derivava apenas da ignorância dele sobre o assunto. Assim, eles, como futuros juristas, deveriam conhecer inclusive biologia, para não cometer tão grave injustiça. Na terceira turma de História Natural, composta apenas de dois alunos, um deles, Antônio Rodrigues Cordeiro, que logo havia se interessado pelo estudo das drosófilas e, conseqüentemente, de genética, foi realizar um curso em São Paulo, proferido pelo então ilustre geneticista americano Theodor Dobzhansky. No retorno de Cordeiro, iniciou-se a pesquisa sistemática em Genética Animal.

Pergunta – *Como vocês divulgavam os resultados dessas pesquisas pioneiras?*

Irajá – É de se notar que, de início, havia interesse tanto de nossa parte como dos estudantes em produzir algo novo. Como não havia nenhuma revista científica, foi criada uma pelo grêmio estudantil, sendo, todavia, dirigida por nós, com o título *Ciências e Letras*. Nela, foram publicados os primeiros resultados da pesquisa de Zoologia e Biologia feitas pelo grupo de História Natural. No primeiro número, já se esboçava interesse em produzir algum trabalho científico pelos próprios alunos e pelos recém-formados. Mas, na verdade, o grande impulso veio com a *Fundação Rockefeller*, que já auxiliava a Universidade de São Paulo, especialmente no setor de Genética, em que aperfeiçoou-se Antônio Rodrigues Cordeiro. Com o retorno dele, houve a vinda do doutor Harry Miller Jr., que logo se mostrou entusiasmado com nossos desejos de pesquisa. Então, auxiliou-nos sobremaneira com recursos e, especialmente, com equipamentos, não só para a Genética e a Paleontologia, mas também com uma grande quantidade de materiais e bibliografia para o curso de História Natural. A Rockefeller custeou os estudos do professor Antonio Cordeiro nos Estados Unidos e os meus, em Micropaleontologia, na Universidade de Louisiana.

Pergunta – *Então, nessa época, também iniciou-se a pesquisa em paleontologia?*

Irajá – Em 1945, o pesquisador Llewelin Ivor Price, do Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), veio investigar, pela segunda vez, fósseis da Formação Santa Maria, em Candelária e Santa Maria, convidando-me a participar daquela expedição científica, na qual nos locomovemos num enorme carroção puxado por cavalos. Essa foi a primeira pesquisa de paleontologia que eu fiz. Ele queria que eu estudasse as tartarugas. O primeiro livro de paleontologia que consegui – e levei seis meses para tanto – era um manual escrito em alemão, com a espessura de quase um palmo. O detalhe: eu não sabia alemão. Posteriormente, numa excursão feita com os alunos de zoologia, coletei alguns ostracodes. Entusiasmei-me por eles e deixei os répteis de lado, passando da macro para a micropaleontologia. Nesta época, o Price enviou-me uma amostra de ostracodes de Pernambuco, quando, então, fiz minha primeira publicação, a qual, ainda hoje é utilizada como material de pesquisa em petróleo na Petrobras. Assim, além de alguma pesquisa esporádica de algum professor de outras áreas da Universidade, iniciou-se o estudo sistemático na Paleontologia.

Pergunta – *Esta pode ter sido a primeira publicação sobre ostracodes no País?*

Irajá – Talvez sim sobre ostracodes fósseis, porém, havia estrangeiros estudando o assunto. Uma barata fóssil encontrada junto com os répteis em Santa Maria foi tema da minha primeira publicação em São Paulo. Com todo esse trabalho, fui criando um prestígio muito grande na comunidade nacional.

Pergunta – *Pelo visto, as coisas iam de vento em popa...*

Irajá – Nos primeiros dez anos, foi publicada uma série de pequenos trabalhos científicos, tanto nos setores de Genética como de Matemática e Paleontologia. Nessa época, eu já era professor catedrático, nomeado pelo então presidente Getúlio Vargas. Os que estavam ministrando uma disciplina foram efetivados no cargo. Contudo, a falta de reconhecimento pelo que realizávamos fazia-nos pensar que, para sermos minimamente reconhecidos, deveríamos ter sido médicos, advogados ou engenheiros. Isso me levou a fazer vestibular pela segunda vez para Medicina, em que fui aprovado e cursei o primeiro ano. Quando me preparava para fazer o segundo ano, recebi um convite do ilustre professor Paulo Sawaya, da Universidade São Paulo, dizendo que havia conseguido uma bolsa da Reitoria para que eu continuasse as minhas atividades na História Natural. Assim, fui fazer meu doutoramento em São Paulo, deixando a Faculdade de Medicina. Investiguei os corais carboníferos do Amazonas, dos quais o Josué Camargo Mendes havia estudado os pelecípodos e braquiópodos. Fiz minha tese, fiquei com ela pronta. Mas, em 1953, antes de

defendê-la, voltei a Porto Alegre para assumir a direção do Instituto de Ciências Naturais. Continuei minha trajetória e somente 20 anos após, em 1973, recebi um comunicado da USP reiterando que os autores de teses inacabadas teriam um prazo de três meses para apresentá-las. Apesar de já ser catedrático, fui a São Paulo para defender a tese; afinal, como poderia exigir de outros algo que nem eu havia feito? Defendi-a tendo na banca os ilustres professores Josué Camargo Mendes, Viktor Leinz e Setembrino Petri.

Pergunta – *Como surgiu o Instituto de Ciências Naturais?*

Irajá – Nós estávamos no porão da Faculdade de Direito e, talvez porque estava sempre organizando e mexendo para que as coisas se encaminhassem, fui, em 1952, convidado pelo então diretor da Faculdade de Filosofia, professor Bernardo Geisel, para organizar o Instituto de Ciências Naturais e acompanhar a construção do prédio, que estava sendo iniciada. Nessa ocasião, era reitor o professor Alexandre Martins da Rosa, cujo nome é muitas vezes esquecido, mas foi ele quem fez a Universidade dar o primeiro grande passo com a sua federalização. Terminada a construção dos prédios da Faculdade de Filosofia e do Instituto de Ciências Naturais, em 1953, fui nomeado pelo professor Luiz Pilla, então diretor da Faculdade, para sua organização administrativa. Organizado e tornando-o autônomo, fui eleito em lista tríplice e escolhido diretor pelo novo reitor, professor Elyseu Paglioli, cujo mandato exerci de 1954 a 1957. Inicialmente, dividi o Instituto em departamentos e melhorei a possibilidade de desenvolvimento das pesquisas em cada setor. Bons trabalhos realizados foram consolidando os setores de Botânica, com o doutor Alarich Schultz, de Genética, o doutor Antonio Rodrigues Cordeiro, de Paleontologia, e Geologia comigo. Nessa mesma época, desenvolviam-se também os setores da Física. O interesse pela pesquisa passou a se concentrar sobremaneira nos setores de Física e Ciências Naturais. Mais ou menos nesse período, foi criado, na Universidade, o Conselho de Pesquisa, atuando nas mais diversas áreas, o qual tive a honra de presidir. É difícil precisar quando passou a ocorrer a iniciação científica mais formal. Na época, os jovens pesquisadores, como eu, cercavam-se dos alunos que mostravam interesse pela pesquisa e aí dava-se andamento à iniciação, sem as características formais que hoje temos. Poderíamos citar algumas dezenas de estudantes que, conosco, iniciaram a pesquisa científica e que se projetaram nacional e internacionalmente como pesquisadores.

Pergunta – *Houve algum auxílio para organizar esse Instituto, ou foi tudo na base da epopéia?*

Irajá – Como já havia dito, o Cordeiro, naquela época, foi a São Paulo e conseguiu da Rockfeller um bom auxílio para a Genética. São Paulo tinha muito auxílio da Rockfeller. Mr. Müller, um americano excepcional, veio a

Porto Alegre, viu o ambiente, deu todo o apoio e me disse: “Eu não posso te auxiliar na Geologia” – pois parece que naquela época a Rockfeller era sustentada pela área do petróleo e, evidentemente, eles não tinham nenhum interesse em formar geólogos no Brasil. Mas ele completou dizendo: “Então tu solicitas um auxílio para a Paleontologia Cultural”. Foi assim que conseguimos material para a Geologia, como lupas, microscópios, bibliografia, utilizando como argumento a Paleontologia Cultural. Esse Mr. Müller era mesmo um homem extraordinário. O que ele queria era o bem da ciência, do desenvolvimento. Ele não estava preocupado em quem exatamente iria lucrar com isso.

Pergunta – *A Rockfeller, nos anos 40, financiava no Brasil a Física e a Genética. Quer dizer que o senhor obteve auxílio para a Paleontologia a título de uma grande exceção...*

Irajá – A Genética iniciou-se em São Paulo antes da Física. Com a ida do Cordeiro para lá, Mr. Müller visitou-nos e gostou da nossa atividade. Como eu era o diretor do Instituto, conversamos e ficamos amigos. Foi quando recebemos esse grande auxílio e pude montar os laboratórios como era preciso, pois, no início, havíamos recolhido o que sobrara da Faculdade de Medicina que existia aqui em Porto Alegre e fora extinta. A Universidade comprou, também, alguns microscópios. Mas, com o auxílio enorme da Rockfeller, adquirimos equipamentos de origem alemã, impulsionando a Genética, e, depois, a Física também se aproveitou. Como disse, o senhor Müller queria fazer ciência, não importava onde. Tanto que comprei equipamentos da Alemanha, que eram os melhores, na oportunidade. Foi um período muito proveitoso para a Universidade. De 1953 a 1957, fui diretor do Instituto de Ciências Naturais e pude organizar, com a colaboração do pessoal, claro, os departamentos de Genética, Botânica, Geologia e Paleontologia.

Pergunta – *Mas a Mineralogia continuava na Escola de Engenharia?*

Irajá – Sim, até tinha uma coleção de minerais e uns fósseis que haviam sido vendidos por uma empresa francesa. Em 1956, recebi um convite da Petrobras para organizar o primeiro curso de geologia para geólogos do petróleo na Bahia. Fui até lá, em dezembro, e prometi a eles que no dia 15 de janeiro iria inaugurar o curso. Eles me deram financiamento e disseram que eu poderia mobilizar os esforços necessários e levar quem fosse preciso. Então, levei os professores Schneider, Paulo de Castro Nogueira, da Engenharia, e a Ivone Sanguinetti, que já trabalhava comigo, além de professores do Rio de Janeiro. Reuni a turminha e fomos para a Bahia para formar os primeiros geólogos de petróleo do Brasil. Esses profissionais já eram formados em Agronomia, Engenharia de Minas e História Natural. A continuação desse curso foi feita

por engenheiros e geólogos americanos, que foram contratados por dois ou três anos para completar a formação deles.

Pergunta – *Esse curso foi a ante-sala da campanha de formação de geólogos no Brasil?*

Irajá – Isso mesmo. Ainda em 1956, houve, no Ministério de Educação, no Rio de Janeiro, uma reunião da qual participaram os professores Othon Henry Leonardos, Avelino Ignácio de Oliveira, Silvio Froes de Abreu, John Van Don II, Frederico Rangel, Jurandir Lodi, que era o diretor de Ensino Superior do Ministério, e eu. Naquela ocasião, discutimos a possibilidade de criação de quatro cursos de geologia no Brasil: em Porto Alegre, São Paulo, Ouro Preto e Recife. Quando a idéia foi levada ao presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, obteve aprovação imediata. Estava começando então a Campanha de Formação de Geólogos (CAGE), coordenada pelo professor Jurandir Lodi.

Imaginem que, naquele tempo, dizia-se que não havia petróleo no Brasil. Por isso, foi necessário empreender uma luta tremenda para formar geólogos, pois todo mundo, inclusive os americanos, dizia que não deveria ser criada a Petrobras. Quem dirigiu a Petrobras no primeiro ano foi um americano, e ele insistia em dizer que não havia petróleo em solo brasileiro. Eu fui um daqueles que batia o contrário.

Pergunta – *Como foi a recepção da comunidade brasileira, que até então trabalhava com os assuntos da geologia, como os engenheiros de minas formados na Escola de Ouro Preto? Não se sentiram um pouco tomados?*

Irajá – Não, porque tinha o Othon Leonardos e o Avelino, que eram os grandes representantes da Escola de Minas.

Pergunta – *A partir da CAGE, implantaram-se os primeiros cursos de Geologia no País, e o senhor coordenou a sua implantação no Rio Grande do Sul?*

Irajá – Houve acontecimentos bizarros. Em 1956, antes de eu ir à Bahia instalar o primeiro curso de geologia na Petrobras, apareceu um russo que queria ensinar geologia aqui no País. Ele se chamava Boris Brajinikov. Como a mulher dele ensinava violino para a esposa do ministro, teve a oportunidade de falar a ela sobre a idéia de seu marido de implantar um curso de geologia no País. O ministro ficou sabendo e também se entusiasmou. Quando o professor Lodi apresentou ao presidente Juscelino Kubitschek como seria a campanha de formação de geólogos, ele prontamente aceitou a idéia. Nesse ínterim, o reitor da Universidade de Porto Alegre, o professor Paglioli, tinha ido ao Rio de Janeiro e encontrou-se com o geólogo russo. De imediato o reitor ficou entusiasmado com a idéia de um curso de geologia. Mas ele havia dito ao Paglioli que iria lecionar geologia, paleontologia e todas as demais disciplinas.

Como eu era diretor do ICN, o reitor me informou do seu interesse em instalar o curso nas circunstâncias oferecidas pelo professor Boris. Então, eu disse ao Paglioli que, se um homem sozinho oferecesse um curso de geologia, esse curso não valeria, pois ele não poderia ter capacidade para tanto. Ficou parecendo que eu estava querendo assumir o curso aqui em Porto Alegre. Mas, como não era essa a questão, aceitei o convite para realizar o curso na Petrobras.

Pergunta – *Como ficou a implantação do curso de geologia, se o senhor estava na Bahia?*

Irajá – Em março de 1957, já havia sido designado um diretor para organizar o primeiro vestibular do curso de geologia, o engenheiro de minas Athos Cordeiro. Face aos inúmeros compromissos profissionais, ele não tinha tempo de se dedicar exclusivamente ao novo curso. Quando retornei da Bahia, mesmo depois da insistência do pessoal da Petrobras para que continuasse lá, o professor Paglioli me convidou para assumir a direção e aceitei. Mais tarde, o curso foi transformado em Escola de Geologia, que, com a reforma universitária, passou a ser o Instituto de Geociências.

Pergunta – *E o professor Boris chegou a dar aulas aqui?*

Irajá – Aqui, não; ele deu no Rio de Janeiro.

Pergunta – *A primeira turma de Geologia no País foi formada na Ufrgs?*

Irajá – Embora São Paulo tenha formado um ano antes, era o pessoal da História Natural que eles transformaram em geólogos. Mas curso de geologia completo, o primeiro foi o nosso.

Pergunta – *Como foi criar um novo curso de geologia, já que no Brasil o conhecimento costuma ter ‘donos’? Alguns pensavam que o novo curso iria tomar o lugar de outra área, mesmo num assunto pouco desenvolvido, como a geologia. Quem mais se sentiu tolhido, a Engenharia de Minas?*

Irajá – Não teve praticamente nenhuma reação contrária. Formaram-se, naquela ocasião, quatro cursos: em Porto Alegre, São Paulo, Ouro Preto e Recife. Como o pessoal do Rio de Janeiro ficou chateado, pois não fora incluído, no ano seguinte criou-se o curso no Rio. Mas a idéia original que tinha prevalecido era a de instalá-lo em quatro regiões distantes do Brasil.

Pergunta – *Toda essa campanha de instalação dos cursos de geologia veio acompanhada de um grande nacionalismo da época, expresso, por exemplo, pela campanha “O petróleo é nosso”. O curso de geologia era visto como algo que fosse engrandecer a pátria e, talvez, por isso, ele não tenha recebido as oposições corriqueiras?*

Irajá – Pois é, basta ver a oposição que houve, por exemplo, para instalar um curso para professores aqui no Ceclimar. Mas eu sempre tive pouca oposição, porque tudo o que havia para fazer era novo e eu era um pouquinho batalhador (*risos*).

Pergunta – *Que filosofia o senhor utilizou para montar o curso de geologia, já que criticava aquela do Boris?*

Irajá – O primeiro grupo era constituído de professores de várias áreas. Procurei aproveitar pessoas que tinham alguma relação com a geologia, principalmente naturalistas, físicos, químicos, engenheiros de minas. Foi criada, inclusive, uma cadeira de Língua Inglesa. Também tratei logo de trazer várias tradições de conhecimento: americanos, alemães e franceses. Então, fiz uma escola diferente, porque mesclava a teoria dos europeus com a prática dos norte-americanos e, com isso, ela ficou diferenciada. Além disso, outra característica importante da Escola de Geologia foi o fato de os alunos não só estudarem as matérias normais do curso, mas também fazerem trabalhos de campo e de laboratório buscando a pesquisa. Isso valeu aos nossos alunos o conhecimento da pesquisa, e, no primeiro concurso realizado pela Petrobras para geólogos, os dez primeiros lugares foram conquistados por alunos formados pela Escola de Geologia desta Universidade. Praticamente o mesmo aconteceu com o primeiro concurso do Departamento Nacional da Produção Mineral, para o qual, dentre os dez primeiros lugares, nove destes foram dos egressos da Escola de Geologia de Porto Alegre.

Pergunta – *Houve muito empenho seu para alcançar essa qualidade e implantar sua visão de formação profissional?*

Irajá – Para alcançar os objetivos da pesquisa e do ensino prático, foi necessário muito trabalho, muita perseverança e até mesmo uma insistência para aquisição das condições necessárias. E aqui, se me permite, conto um apelido que o reitor Elyseu Paglioli jocosamente me dava: “chegou o guri do passarinho”. Contava ele então uma divertida anedota, na qual o Joãozinho tinha ido à igreja e pediu ao vigário, que tinha tanta coisa, que lhe desse o passarinho, já que ele não tinha nada. O vigário respondeu: “não posso dá-lo, pois eu ganhei esse passarinho”. E o Joãozinho retrucou: “bem que o senhor poderia me dar”. E o vigário: “já disse que não”. Nos dias seguintes, retornava o Joãozinho com a mesma solicitação. Até que o vigário disse: “então leva, meu filho”. Dias mais tarde estava o vigário no confessionário e uma jovem contava as atitudes de seu namorado, que desejava algo mais. E o vigário então disse: “isto é pecado, isso não se faz de forma alguma”. E perguntou então para a jovem: “quem é seu namorado?” E ela disse: “é o Joãozinho”. E o vigário prontamente disse: “então dá logo, minha filha”. Com este apelido do professor Paglioli, gostaria de dizer a todos os iniciantes na pesquisa e administração que sem muito trabalho e insistência para vencer os obstáculos não se consegue nada.

Pergunta – *A Escola de Geologia se tornou muito conhecida na época?*

Irajá – Eu considero que, na ocasião, era a melhor escola de geologia do Brasil, porque os resultados eram comprovados. Vide concursos da Petrobras, do DNPM e outros tantos. A escola era tão diferenciada que mandamos alguns dos primeiros formados para fazer mestrado nos EUA. Em seguida, recebi uma carta que dizia que eles já tinham formação de mestres e perguntavam por que eu os estava enviando. Na realidade, porque não tínhamos mestrado e precisávamos de pessoal titulado para a pós-graduação. Eles fizeram o mestrado em um ano, enquanto a maioria dos americanos levava dois.

Pergunta – *Quem lhe inspirou esse interesse pela História Natural, numa época em que, no Brasil, conhecimento e cultura eram Engenharia, Medicina e Direito, como o senhor mesmo falou?*

Irajá – Meu pai gostava muito de passarinhos, cachorros e cavalos. E eu também adorava ter esses bichos. Meu pai tinha vários canários, todos identificados... Quando era pequeno, morava na Praça da Alfândega, onde hoje se situa o prédio da Caixa Econômica Federal, e as divisórias das casas naquele tempo não iam até o teto e as pombas entravam... Eu tinha, também, cachorro policial. Desde gurizinho, sempre tive esse interesse pelos animais. Meu avô gostava de caçar, e, naquela época, costumava-se caçar muita perdiz... Aquilo tudo me entusiasmava para as questões da natureza. Não para destruí-la, mas para cuidá-la e entendê-la.

Pergunta – *Depois o senhor chegou a ler algum autor que tenha lhe chamado a atenção? Ou no colégio Júlio de Castilhos, que era um excelente colégio na época, houve algum livro que lhe influenciou?*

Irajá – Não, a literatura sobre esses temas era muito fraca. O Colégio Júlio de Castilhos tinha uma ótima biblioteca. Eu quase chorei quando ele se incendiou. Praticamente quem comprou tudo aquilo estava pensando mais numa universidade do que propriamente num colégio. Mas, por falar em biblioteca, vou lhes contar uma: na Biblioteca Central da Universidade havia apenas quatro livros sobre História Natural. Tratava-se da *Coleção Ediar de Aves e Mamíferos*. E a bibliotecária não sabia distinguir entre Francês, Alemão e Inglês. Era uma senhora muito religiosa, maravilhosa pessoa, mas, de vez em quando, perguntava: “Escuta professor, que língua é essa aqui?” Para ter uma idéia do que era a biblioteca da Universidade.

Pergunta – *Em que época o senhor diagnosticou essa situação da biblioteca?*

Irajá – Em 1945. Depois, meu avô materno me emprestara os recursos necessários para ir a São Paulo. Vendo a biblioteca da USP, desesperei-me com a disparidade encontrada. Enquanto aqui havia mais ou menos seis a oito volumes na Zoologia, no mesmo departamento de lá já tinham mais de dois mil volumes e dez mil separatas. Quando retornei, pedi emprestado Cr\$ 5 mil

ao avô Agostino Damiani, e, em janeiro de 1946, com o auxílio de um cientista gaúcho radicado no Rio, Llewelyn Ivor Price, percorri livrarias e sebos. Consegui, dessa maneira, dar início à nossa Biblioteca de História Natural. Ressarcido no fim do ano pela Universidade, retornei ao Rio de Janeiro e fiz nova compra, ficando o empréstimo do avô esperando mais alguns anos para ser quitado. Hoje, a excelente Biblioteca do Instituto de Geociências e Biociências, que teve início com aqueles pequenos auxílios do meu avô, deve-se a dois fatos: o substancial auxílio da *Rockefeller Foundation* e termos dado início às primeiras publicações da Faculdade, as quais possibilitaram amplo intercâmbio internacional. Tudo isso foi conseguido graças ao Mr. Müller, de quem já lhes falei, com o guri do passarinho atrás (*risos*).

Pergunta – *E seu interesse por fósseis? Onde é que o senhor foi conhecer fósseis e quando isso lhe chamou a atenção?*

Irajá – Foi com o convite do Price de ir pra Santa Maria, quando tive contato no campo e, quando ele me mostrou essa amostra de Pernambuco, eu comecei a me interessar diretamente. Antes, eu havia lecionado Paleontologia e olhado o livro do professor Azambuja. E outra vez foi numa visita que eu fiz a Montevideu e me encontrei com o professor de Paleontologia Mendes Alzolla. Ele me ofereceu uma coleção dos primeiros fósseis do Devoniano. Praticamente a coleção de nossa escola começou com esses fósseis do Devoniano. Alguma coisa de leitura que tenha me interessado foi com o professor Paulo Acouto, que já fazia pesquisas naquela época e mostrava as peças no museu do Colégio Júlio de Castilhos. Mas acontece que ninguém dava a menor importância e ele resolveu ir para o Rio de Janeiro, e lá tornou-se um paleontólogo conhecido internacionalmente.

Pergunta – *Aliás, ele era um paleontólogo autodidata. Não tinha formação universitária...*

Irajá – Isso mesmo, ele era autodidata.

Pergunta – *Sob esse ponto de vista, consideramos a sua geração a que reinaugurou o naturalismo no Brasil. Antes disso, houve os naturalistas estrangeiros do século XIX, como Spix, Martius, Lund Hartt e tantos outros. Mas, durante a República Velha, houve uma fobia pelo estrangeiro, e os naturalistas, com sua ciência, foram esquecidos. Foi a sua geração que retomou essa vontade de inaugurar uma História Natural no Brasil, por isso é importante recuperarmos essa memória, pois ainda hoje, quando fala-se em História da Ciência, não se consegue ultrapassar os personagens do século XIX, como se tivéssemos chegado até aqui num fio continuado...*

Irajá – Acho que é isso mesmo, porque estava tudo praticamente parado. Tanto é que a gente se sente praticamente pioneiro de tudo, mesmo sabendo que não o era. Mas eu estava na frente de tudo...

Pergunta – *Não só estavam na frente como toda a herança do século XIX estava longe, mesmo porque não havia bibliotecas e as publicações dos naturalistas estavam todas em sua língua original. Por isso, fizemos a pergunta sobre quais livros estavam disponíveis na época...*

Irajá – Pois é, não havia nada disponível. Se estivessem, a gente não tinha biblioteca e tampouco havia xerox naquele tempo...

Pergunta – *Em 1898, a Livraria Globo havia publicado o Elementos de Geologia, do De Laparent, com introdução à geologia do Brasil feita pelo Ramiz Galvão, e outro de mineralogia, de Rudolph Simch. Talvez tenham sido os primeiros e últimos livros de geologia publicados pela Livraria do Globo. Mas mesmo isso, que ocorreu quase no início do século XX, também estava longe do momento inaugural de vocês...*

Irajá – Sim, pois não havia biblioteca. A melhor biblioteca era a da Agronomia, e também a mais bonita, mas só o bibliotecário a entendia.

Pergunta – *Por isso a geração de vocês teve que inventar a História Natural e a Geologia praticamente do nada. Isso é muito diferente de continuar uma tradição européia de naturalistas que já vinha acontecendo. Vocês as inventaram a partir de um contato com a natureza, de um sentimento.*

Irajá – Sim; posteriormente, eu fiz um curso nos Estados Unidos, cuja bolsa a Rockefeller me proporcionou para estudar ostracodes. Depois, recebi outra bolsa do Programa Ponto 4, pela qual tive a oportunidade de visitar 27 universidades durante cinco meses para ver como era a geologia nesses lugares. A gente ficava muito impressionada, pois os americanos são muito práticos e os europeus, bem mais cientistas teóricos que os americanos. Então, quando eu montei a Escola de Geologia, tratei de trazer alemães, franceses e americanos. E com isso nós fizemos uma escola que eu considero que era a melhor do Brasil. Aliás, o Viktor Leinz, que era o coordenador do Curso de Geologia na Universidade de São Paulo, quando viu a maneira como nós fazíamos campo, disse: “Irajá, eu vou copiar o seu sistema lá em São Paulo”. Foi o maior elogio que eu recebi em toda a minha vida. Eu tinha um ônibus no qual os alunos da Geologia iam todos os finais de semana para o campo. Hoje, não; só vão no fim do ano. Por isso que o concurso da Petrobras foi relativamente fácil para eles e conseguiram se diferenciar bem dos demais. Foi a maneira de fazer os melhores geólogos do Brasil. Na ocasião, eram-no realmente. Depois, houve uma certa queda. Nós tínhamos dois ônibus e cinco caminhões, o que era uma frota. E aquelas caminhonetes americanas, enormes, que iam por qualquer lugar do campo. Aí, o professor Issler, que me sucedeu, resolveu vender tudo porque achava que era mais fácil alugar. Só quem nunca teve uma experiência administrativa é que poderia fazer uma coisa dessas, pois não havia veículos para alugar.

Pergunta – *Numa época em que era difícil conseguir verbas...*

Irajá – Nós tínhamos três funcionários que eram ao mesmo tempo motoristas e mecânicos. Uma vez, tivemos que consertar uma caminhonete Willys. Eu fui na oficina autorizada e me deram um orçamento enorme. Os motoristas me disseram: “Não, nós consertamos aqui se o senhor comprar apenas as peças”. Não houve dúvida. Bom, também a gente tinha muita facilidade de fazer as compras, o que não se tem hoje. E então eu comprei o que precisava e eles reformaram toda a caminhonete. Com o preço dado pela oficina da Wyllis, eu pagaria os dois motoristas durante o ano inteiro (*risos*). Com a venda da frota, um dos motoristas-mecânicos foi deslocado para trabalhar como auxiliar de preparação de fósseis vertebrados, com bons resultados. Mas era um mecânico de mão cheia. Outro, o Gilson, conhecido como Capelão, ainda está vivo, os outros dois já faleceram. No meu aniversário desse ano, recebi com grande satisfação um telefonema dele. Esses funcionários que a gente teve 30 anos atrás se lembrarem de dar um abraço na gente... Eu trabalhei duro, mas fui super-recompensado.

Pergunta – *O senhor trouxe várias vertentes da geologia mundial – franceses, alemães, americanos – para constituir a Escola. Como foi trazer a vertente norte-americana numa época em que era moda dizer “go home yankee”? Isso não implicou animosidades para a campanha “O petróleo é nosso”?*

Irajá – O primeiro professor americano que veio não foi pela *Rockefeller Foundation*, mas por outra instituição norte-americana. Ele veio, chegou no aeroporto e me disse: “Porque eu vou montar o curso assim...”. Então, respondi: “Perdão, o senhor veio para lecionar Geologia Geral e é o que vai fazer, porque o diretor da Escola de Geologia sou eu e a orientação é minha”. Eu era um gurizinho, pois tinha pouco mais de 25 anos (*risos*). Ele começou a lecionar e os alunos vieram a mim e disseram: “Mais um americano?” Respondi: “Vamos com calma, vamos ver como ele ensina”. Aí eles receberam uma carta dos colegas da escola do Recife dizendo: “Como é que vocês, que se dizem defensores da pátria, admitem um americano aí?” E os alunos de imediato vieram até mim. Eu me dava muito bem com os alunos. Sentei com a gurizada e perguntei: “Vem cá, o que vocês querem: que os americanos fiquem dirigindo a Petrobras para sempre? Ou vocês querem se formar para substituir bem todos os americanos e estrangeiros que estão no País? Como ele está lecionando: bem?”. Responderam: “Ah, as aulas são boas...”. Então retruquei: “Aprendam e aproveitem bem os ensinamentos para substituir todos os estrangeiros que estão aqui”. Acabou a brincadeira. No fim do ano, os alunos, com os professores, fizeram uma homenagem para esse americano. Aí, depois, veio um lote de americanos do Programa Ponto 4, inclusive na aerofotologia. O primeiro vôo

de aerofotologia no País surgiu praticamente em Porto Alegre; depois a Cruzeiro do Sul, a companhia aérea da época, também o fez. Esse professor era o Morris, que trouxe também todo o equipamento. Era o melhor equipamento em todo o País, não havia dúvida. Depois, eu fui fazer uma conferência em Recife e então falei sobre como era a Escola daqui, inclusive os avanços conseguidos no laboratório de aerofotologia. Perguntaram-me como havia conseguido tanto progresso. Respondi: “Com os americanos que vocês mandaram embora”.

Pergunta – *Então outras escolas de geologia no País, na época, de fato afastavam os americanos?*

Irajá – É, por pressão dos alunos. Uma espécie de nacionalismo idiota. De minha parte, tinha uma boa capacidade para convencer os alunos. Eu falava com toda a franqueza. Eles sabiam que eu estava lutando por eles e fazia demonstrações sobre como as coisas estavam acontecendo, de sorte que ficavam a par de tudo sobre a questão dos estrangeiros, que era realmente muito séria. Na época, todo mundo era a favor da campanha “O petróleo é nosso”, e eu também. Mas achava que não tinha que sair com bandeirinha como se fosse apenas ideologia. Fiz esforço para que o petróleo ficasse nosso de verdade. Não era apenas com bandeirinha que íamos conseguir, mas trabalhando mesmo. Dessa forma, eu dizia para os alunos que somente quando eles substituíssem os americanos que estavam dirigindo a Petrobras é que poderiam dizer que o petróleo era de fato nosso. Então, essa era a discussão com meus alunos; procurava convencê-los de que era absolutamente importante para nós que os estrangeiros mostrassem o ponto de vista deles. E, depois, tinham americanos que haviam estado na guerra e tinham certos problemas de relação pessoal. Acho que também era a maneira de tratá-los, sempre os consideramos com o maior respeito e cordialidade.

Pergunta – *O senhor foi o fundador de vários institutos de ensino e pesquisa. Na década de 1950, fundou e foi diretor durante quatro anos do Instituto de Ciências Naturais. Depois, no fim dos anos 50 e início dos 60, ajudou a criar e foi por onze anos diretor da Escola de Geologia, além de por nove anos ter sido diretor da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e ainda organizou o Centro de Investigação do Gondwana (Cigo). Nos anos 70, o senhor criou o Ceclimar e foi seu diretor durante nove anos. O que lhe inspirou a criação do Ceclimar?*

Irajá – Meu grupo de pesquisas da Ufrgs – as professoras Sanguinette, Purper, Lílian e Norma – fazia pesquisas sobre ostracodes, coletando-os nas praias. Além disso, sempre fiz com meus alunos excursões e campo no litoral; quando eu lecionava Zoologia I, íamos até Torres. Essa região fisiográfica sempre me chamou a atenção e continuei a fazer minhas pesquisas nela. Depois, considerei que, para continuar fazendo boas pesquisas, a Universidade deveria

ter estrutura adequada, pois utilizávamos a casa da professora Ivone Sanguinetti como laboratório. Então, passei a procurar lugares mais adequados e encontrei esse terreno onde hoje é o Ceclimar. Na frente havia a residência do ex-reitor, professor Ivo, e passei a procurar o dono do terreno. Descobri que era da União. O professor Homero Jobim era o reitor da Ufrgs na época – embora eu tivesse sido da chapa de oposição a ele na eleição da lista sêxtupla, na qual eu também havia sido eleito junto com o professor Mario Rigato, também da oposição. Porém, sabíamos que não seríamos escolhidos, pois o Jobim era ligado ao partido político da situação, e eu, não, passava ao largo dos partidos políticos, e o Rigato também. O Jobim foi escolhido e, no primeiro encontro que tivemos, ele me disse: “Irajá, preciso da sua colaboração”. Daí em diante, levei a ele o projeto do Ceclimar e sugeri que poderia ser solicitada aquela área do patrimônio da União. De imediato ele encaminhou a solicitação da área e foram concedidos 10 hectares; em seguida, solicitei mais 2 hectares. A área foi conseguida em 1978/1979, e, nesse momento, demos início ao Ceclimar. Eu tive muita sorte com os próprios reitores. O professor Milano fazia questão de que eu fosse tomar um chá com ele à tarde. Sempre me faltavam algumas coisas e era a oportunidade que tinha. Então, para mim era muito bom, pois era jovem e ficava bem convencido (*risos*), pois o reitor dizia que precisava de mim. Era muito bom. Mesmo a oposição me apreciava, pois eu não fazia nada contra ninguém.

Pergunta – *Tratava-se de uma oposição construtiva?*

Irajá – Sempre foi, graças a Deus. Sobre isso ninguém pode se queixar de mim, porque tudo o que me apresentaram eu ajudei.

Pergunta – *Nessa época dos anos de 1970, o País vivia um grande cisma ideológico. Como foi a sua experiência de ir à antiga União Soviética, um país declarado como inimigo? No caso, o senhor nunca rejeitou nenhuma fonte cultural, e numa época de grandes constrangimentos ideológicos seria temerário visitar o país da Praça Vermelha. Como é que essa sua atitude foi vista no cenário científico brasileiro?*

Irajá – Eu fui chamado a comparecer ao DOPS, numa situação inusitada. Achei que se tratava de um engano de nome, pois sabia de um camarada que tinha o mesmo nome que o meu: Irajá Pinto. Mas o nome intermediário dele iniciava com a letra “O”, enquanto o meu é Irajá D. Pinto. Sabia disso porque certa vez havia depositado um dinheiro na Caixa Econômica e, quando fui retirá-lo, não tinha mais saldo. Ao investigar, descobri que tinham depositado na conta do Irajá O. Pinto. Como esse cidadão havia escrito um artigo num jornal comunista, quando eu quis sair para a Europa, chamaram-me no DOPS. Eu disse a eles: “Bom, eu não tenho nada com isso, tem um outro Irajá Pinto e não fui eu que escrevi esse artigo”. Em seguida, complementei ao tenente que

se ocupava do caso: “E você pode chegar na Caixa Econômica e ver que há outro com o mesmo nome que o meu”. Ele me respondeu: “Não tem problema, não. Eu até que gostei do artigo” (*risos gerais*). E, assim, me liberaram. Claro, tive vários colegas, como o Décio e outros tantos, que, de vez em quando, levavam pancadas. Na minha opinião, pode-se ser contra um regime, mas outra coisa é estimular para pegar em armas. Acho que são duas coisas completamente diferentes. E aí, então, as coisas se agravam... Nesse período, eu nunca sofri nada, a não ser essa convocação. Bem, voltando à minha ida à Rússia, que coincidiu com aquele episódio, aconteceu o seguinte: quando estive lá, comecei a falar com diversos cientistas maravilhosos e achei que um deles poderia nos dar uma importante contribuição. Então, perguntei a ele se gostaria de ir para o Brasil. Ele me respondeu: “Claro que eu gostaria de ir ao Brasil, mas, se você convidar só a mim, eles vão achar um outro que tenha as mesmas condições intelectuais que eu e vão mandá-lo, ao invés de autorizarem a minha ida”. Então, muito esperto que era, relacionou dez nomes de cientistas que deveriam ser sugeridos. Quando retornei ao Brasil, enviei à embaixada soviética uma relação daqueles cientistas e convidei um deles para visitar nossa instituição. Mas alguém informou ao governo brasileiro que eu estava querendo trazer dez cientistas russos e “comunizar” a Universidade. Então, o nosso reitor Farat disse que recebeu uma ordem do presidente Médici para me demitir da coordenação. E o reitor de fato me demitiu, porque eu queria “comunizar” a Universidade.

Pergunta – *Mas o senhor não foi expurgado da Universidade?*

Irajá – Não, da Universidade não, só da coordenação.

Pergunta – *Naquele tempo, houve comitês de expurgo, o senhor lembra? Tem até uma publicação sobre isso, e havia um professor da Geologia que participava dessa comissão de expurgos, pelo que consta no livro publicado pela Adufrgs. Esse professor, com quem tivemos aula, era o Othon Sá Castanho...*

Irajá – Vejam, isso era uma daquelas coisas que obrigavam o camarada a fazer. Quem negasse era expurgado junto. No caso, ele e o Eurico Rômulo Machado trabalhavam também no Departamento Nacional do Carvão. Talvez por isso ele tenha sido obrigado a participar. Não sei muito sobre o caso, nem ele manifestou nada em relação a isso, nem eu politicamente queria saber. O que eu queria era a Universidade, o ensino, não me envolvia na política...

Pergunta – *O senhor vem de uma geração que inaugurou as Ciências Naturais no Brasil, e hoje vivemos uma época em que se pode apreciar o resultado de todo esse esforço. Como exemplo, temos a Petrobras, que está às vésperas de garantir ao Brasil a auto-suficiência de abastecimento de petróleo, assim como a Companhia Vale do Rio Doce, que agora está explorando cobre*

e vai tornar o Brasil exportador desse mineral, situação que nós nunca sonhamos nem nos bancos acadêmicos, quando estudávamos geologia. Isso mostra o sucesso desse esforço para a constituição econômico-social brasileira. O senhor acha que hoje as Ciências Naturais conseguem ter um espaço na sociedade mais nítido que aquele existente na década de 1940?

Irajá – Bem, isso é uma decorrência mais evidente. É só ver a questão da ecologia, que hoje tanto se fala. Até parece que tudo é ecologia, e, às vezes, falam em excesso também, o que deve ser evitado. Em quase todas as coisas temos que cuidar dos excessos. Mas o que eu acho é o seguinte: que os governos não estão cuidando das universidades públicas como deveriam. Porque a universidade particular está recebendo recursos do governo, podem cobrar mensalidades à vontade e estão muito bem. A PUC, por exemplo, construiu um belo museu, e nós, na universidade pública, não podemos cobrar absolutamente nada. Eu sou contra o ensino gratuito. Vou dizer por que: porque tu vais ali no estacionamento e vêes carros do último modelo. Será que o dono não pode pagar R\$ 100 por mês para a sua formação? Se todos esses pagassem R\$ 100 por mês, quantos alunos que não podem seriam beneficiados? Eu me lembro de um aluno que morava no porão do viaduto na Borges de Medeiros. Fiz um gabinete-quarto para ele num canto do prédio chamado ‘chateauzinho’, e fui chamado à Reitoria, porque disseram que ia começar a esculhambação na Universidade, com alunos dormindo em suas dependências. Eu disse que assumia a responsabilidade. Esse aluno foi o primeiro da turma, e, depois, tornou-se professor da Universidade. Outro aluno foi diretor de uma empresa de mineração, e, quando se encontrou comigo, disse: “professor, se não fosse o senhor ter me dado a possibilidade de ficar naquele quartinho, eu nunca teria conseguido me formar”. Isso é que vale, não essa demagogia da reitora Wrana, de “ensino gratuito”. A pergunta é: ensino gratuito para quem? Do contrário, é demagogia pura.

Pergunta – *Como o senhor vê o Ceclimar hoje? O senhor acha que ele está no caminho que imaginava?*

Irajá – A minha idéia original era, como disse em meu discurso de inauguração, em 1978, construir um campus avançado da Universidade. Então, havia uma planta com todos os prédios da Geologia, Zoologia, Botânica, e também um grande aquário. Eu visitei um aquário nos Estados Unidos após um ano de sua inauguração, no qual cobravam US\$ 10 pela entrada, numa cidade que tinha em torno de um milhão de habitantes. Sabem quantos visitantes esse aquário recebeu nesse primeiro ano? 1,2 milhão de visitantes (*risos*). Eu queria fazer o primeiro aquário aqui na nossa costa. O projeto está todo pronto e foi feito pelo Cirilo, mas depois não deu. Hoje não teria mais espaço para esse aquário. Até pensei em situá-lo entre Tramandaí e Cidreira, que ainda tem uma área muito boa. Eu mandei dois engenheiros, quando era diretor da Fapergs,

para verem o aquário nos Estados Unidos. Eles fizeram o projeto de um aquário muito bonito, mas a parte de seu funcionamento, que era o que eu mais queria, não foi feita. Como há problemas técnicos muito específicos, como, por exemplo, ter no mínimo dois encanamentos para levar água e cuidar para que as cracas não se estabeleçam, além das máquinas para fazer a água circular, etc., e como só trataram da estética, não adiantou muito, pois já tinha conseguido metade dos recursos para executar o projeto com o ministro Maximiano, da Marinha. Depois, ele saiu do Ministério e o projeto foi por água abaixo.

Pergunta – *Temos dificuldade em realizar projetos desse tipo, que reúnam a ciência, o ambiente e uma forma lúdica de ensinar, e, ao mesmo tempo, de desenvolver a economia. Não temos no País, por exemplo, nenhum grande museu de História Natural. Quando estive pela primeira vez no Museu Nacional no Rio de Janeiro, sentei na soleira da entrada e chorei, porque foi para mim algo impensável vê-lo naquela situação. Por que o senhor acha que as nossas autoridades, mesmo as científicas, não vêem a museologia como algo importante para a cultura brasileira?*

Irajá – Talvez vejam, mas ninguém se mexe; quando alguém se mexe, desencadeia uma ciúmeira imensa. Esse curso que a Norma implantou para os professores da rede de ensino da região teve uma contraposição exatamente da turma da educação. Diziam que a Norma não poderia assumir a coordenação do curso porque ela era diretora do Ceclimar, e o reitor, na ocasião, concordou. Então, nomearam outra professora e ela foi para lá e criticou o curso, dizendo para os alunos que ele não tinha validade alguma. Imaginem a coordenadora dizer isso para os alunos. Depois, quando a Norma assumiu a coordenação do curso e as prefeituras pagaram uma certa taxa para cada professor matriculado, foi possível sustentar o Ceclimar. E essa arrecadação é de apenas R\$ 1,2 mil por mês. O leão marinho que está lá, por exemplo, come 8 kg de peixe por dia. Se não fosse esse dinheiro do curso, muita coisa seria impossível de se sustentar. Além disso, os professores que não tinham nível universitário, e agora têm. Tenho claro que se trata de um curso ministrado sábados e domingos à noite, pois não havia outra maneira de os professores da rede de ensino local poderem cursá-lo. Mas devemos considerar que as finalidades do curso são diferentes. Trata-se de um curso no qual o professor acompanha as atividades que seus alunos-professores desenvolvem em suas salas de aula. Quando a comissão do MEC veio examiná-lo, disseram que nunca tinham visto um curso que se comparasse a esse. Então, sempre há as lutas, e quantas bombas estouram dentro da própria universidade? Se um colaborasse com o outro, meu Deus, o que a gente poderia fazer!

